

Questo non è uno storyboard

Co-design session

Designed by Denise de Spirito e Irene Fiesoli

Introduzione

Il gioco che vi proponiamo fornisce delle indicazioni iniziali per avviare un processo di co-progettazione.

L'obiettivo principale del gioco è raggiungere soluzioni progettuali condivise dal gruppo attraverso un linguaggio aperto, inclusivo e creativo.

Inclusività

Termine con cui si designano in senso generale orientamenti e strategie finalizzati a promuovere la coesistenza e la valorizzazione delle differenze attraverso una revisione critica delle categorie convenzionali che regolano l'accesso a diritti e opportunità, contrastando le discriminazioni e l'intolleranza prodotte da giudizi, pregiudizi, razzismi e stereotipi.

**Materiale
da stampare**

Card per i giocatori

Card Extra

stru- menti	compe- tenze	risul- tati
Card extra tecnica	Card extra obiettivi	Card extra step
Card extra utenti	Card extra ruoli	Card extra scrivi la tua: _____ _____

Bollini approvazione

Tavola per il Brainstorming

"Keywords" Tema: _____

20min.

DIAMO IL VIA alla sessione di Brainstorming

**SE NECESSARIO,
UTILIZZARE IL BOX
DOMANDE
PER INIZIARE LA
SESSIONE:**

1. C'è qualcuno del gruppo che ha mai utilizzato questo strumento?
2. Cos'è uno storyboard?

Inserire altre domande

3.
.....
.....
4.
.....

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

ascolta

vivi attivamente l'esperienza

dai il tuo contributo

Tavola per il Concept

"Concept"

Keywords selezionate (max.6) : _____

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

Regole del tool

Preparazione

STEP 1: Keywords

1. Distribuire una Card ed un pennarello a ciascun partecipante, in ordine casuale. Ogni partecipante deve avere un pennarello di colore differente dagli altri.
2. Prendere il foglio "keywords" per ogni gruppo.
3. Scegliere l'obiettivo tematico del brainstorming.

Regole

STEP 1: Keywords

Inizio sessione di "BRAINSTORMING"

1. Il partecipante con la Card n.1 deve dare inizio alla discussione in linea con il tema assegnato dal tutor, iniziando a scrivere sul foglio "Keywords".

DURATA: 20 min.

Buon lavoro! Ci vediamo allo step 2.

"Keywords"

Tema: STORYBOARD

20min.

DIAMO IL VIA alla sessione di Brainstorming

**SE NECESSARIO,
UTILIZZARE IL BOX
DOMANDE
PER INIZIARE LA
SESSIONE:**

1. C'è qualcuno del gruppo che ha mai utilizzato questo strumento?
2. Cos'è uno storyboard?

Inserire altre domande

3.
.....
.....
.....
4.

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

ascolta

vivi attivamente l'esperienza

dai il tuo contributo

Preparazione

1. Scegliere, insieme con tutti i membri del gruppo, alcune parole emerse dallo step precedente.
2. Posizionare il foglio di lavoro CONCEPT, in modo tale che sia raggiungibile da tutti i partecipanti.
3. Scrivere sul foglio le Keywords selezionate dal gruppo.

Regole STEP 2.2

Possiamo dare il VIA!

1. Il partecipante con la Card n. 1 può liberamente disegnare qualcosa di inerente al tema progettuale o ad una keyword.
2. Rispettando l'ordine dei numeri delle Card (2,3,4...) ogni partecipante, durante il proprio turno, può:
 - Suggestire una modifica, proporre una soluzione, porre una domanda.
[Es. di che materiale è fatto?]
 - Aggiungere un commento preceduto dal simbolo (+).
[Es. + plastica riciclabile]
 - Approvare ciò che ha disegnato/scritto un altro partecipante.
Usa il "bollino approvazione"

OBBLIGO:
scrivere / disegnare

CARD EXTRA

Potete utilizzare le card extra per approfondire il vostro concept e valutare step, ruoli, competenze o personalizzare una card extra.

“Concept”

Keywords selezionate (max.6) :

LIBRO, SIMBOLOGIA, MULTILIVELLO

Andrea: “Cosa progettiamo?”

Card n.1: “...un LIBRO/STORYBOARD!”

Card n.2: “di che materiale è fatto?”

+ plastica riciclabile

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

EXAMPLE

Questo non è uno storyboard

Co-design session

Corso di Laurea in Product, Interior, Communication and Eco-Social Design
Laboratorio di Progettazione III - Comunicazione - canale B

Designed by Denise de Spirito e Irene Fiesoli

Creative Commons

